

IDENTIFIKASI ANTOSIANIN EKSTRAK STROBERI MENGGUNAKAN *NATURAL DEEP EUTECTIC SOLVENTS* (NADES) MELALUI ANALISIS KEMOMETRIK DAN PENGUJIAN TOKSISITAS SECARA *IN VIVO*

(Identification of Anthocyanins from Strawberry Extract using Natural Deep Eutectic Solvents (NADES) through Chemometric Analysis and In Vivo Toxicity)

Annisa Ul Karimah, Kesuma Sayuti, Novelina

Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas

Email: annisaaulkrmh@gmail.com

ABSTRACT

Strawberry (*Fragaria x ananassa*) is a natural bioactive source rich in phenolic compounds, especially anthocyanins. This study aims to compare the chemical characteristics and toxicity of strawberry extracts obtained using NADES and conventional solvents. Functional group analysis was performed using FTIR, while differences in chemical patterns were evaluated through PCA chemometric analysis. Qualitative and quantitative profiles of anthocyanin compounds were analyzed using LC-MS/MS, and toxicity testing was evaluated based on LD50 values using the OECD 423 method. FTIR results showed significant differences in functional group absorption between strawberry extracts using NADES and conventional solvents, especially in the O-H, C=O, and aromatic C=C groups. PCA of the FTIR spectrum can group strawberry extracts based on solvent type. LC-MS/MS analysis showed that the anthocyanin content in strawberry extracts using NADES was higher than in conventional solvents. Toxicity testing showed that the LD50 value of strawberry extract using NADES LD50 < 5000 mg/kg, while conventional solvents were LD50 < 2000 mg/kg. The results showed that NADES has the potential to be a safe alternative solvent for the extraction of bioactive compounds from strawberries.

Keywords: Anthocyanin, FTIR, LC-MS/MS, NADES, Strawberry

PENDAHULUAN

Stroberi (*Fragaria x ananassa*) merupakan tanaman golongan beri-berian yang saat ini dikategorikan sebagai “komponen fungsional” karena memiliki nilai gizi yang tinggi, terutama kaya akan kandungan senyawa fenolik, flavonoid, vitamin, mineral, dan serat makanan (Padmanabhan et al., 2016). Hal ini dibuktikan dengan stroberi berada pada peringkat No. 9 dalam daftar 100 sumber fenol makanan terkaya yang menyediakan 390 mg total fenol per porsi (Mustafa et al., 2022). Ekstrak stroberi memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan tubuh, seperti anti-inflamasi, antikanker, antidiabetik, dan antikarsinogenik karena kandungan senyawa fenoliknya, dengan antosianin sebagai komponen utama yang berperan besar di dalamnya (Huang et al., 2024). Mengingat tingginya kandungan antosianin dalam stroberi, namun sifatnya yang sensitif dan mudah terdegradasi, maka sangat penting untuk menemukan metode ekstraksi yang efektif dalam pemanfaatan stroberi pada bidang pangan.

Ekstraksi merupakan tahapan yang sangat penting dalam pemanfaatan tanaman secara komprehensif untuk memperoleh senyawa bioaktif yang diperlukan dengan rendemen yang optimal tanpa mengurangi fungsi fisiologisnya (S. Zhang et al., 2024). Namun, untuk memperoleh senyawa bioaktif terutama antosianin dalam ekstrak stroberi seringkali menggunakan metode konvensional yang dapat mengalami gangguan dalam efisiensi dan selektivitas perolehan senyawa yang diinginkan. Penggunaan pelarut konvensional seperti metanol dan etanol dapat menimbulkan masalah kesehatan karena efek toksisitasnya dan tidak ramah lingkungan (Mehariya et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan konsep *green chemistry* dengan mengganti pelarut konvensional menjadi pelarut alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan.

Natural Deep Eutectic Solvents (NADES) merupakan jenis pelarut ramah lingkungan yang terdiri dari campuran dua atau lebih komponen yang dapat membentuk cairan eutektik pada suhu kamar. NADES terbentuk dari *hydrogen bond acceptors* (HBA, seperti kolin klorida) dan *hydrogen bond donors* (HBD, seperti asam amino, asam organik, dan glukosa) (Zannou dan Koca 2022). Ekstraksi menggunakan NADES memungkinkan interaksi langsung dengan senyawa target atau interaksi tidak langsung dengan rantai molekul selulosa pada dinding sel. Hal ini dapat menghancurkan dinding sel dan melepaskan senyawa target dari matriks tanaman, sehingga meningkatkan efisiensi proses ekstraksi. NADES berasal dari senyawa yang dapat terbiodegradasi sehingga dapat meminimalisir dampak lingkungan dan kesehatan dari penggunaan dan pembuangan pelarut (Osamede et al., 2022).

Metode ekstraksi tidak hanya mempengaruhi kuantitas hasil ekstrak, tetapi juga penting untuk memahami karakteristik kimia dari senyawa yang diekstrak. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami gugus fungsional dari senyawa hasil ekstraksi adalah *Fourier Transform Infrared* (FTIR). Metode ini memungkinkan identifikasi gugus fungsi utama dalam suatu senyawa berdasarkan vibrasi spesifik dari ikatan kimianya. FTIR berfungsi dalam membandingkan hasil ekstraksi dari berbagai pelarut, karena dapat menunjukkan perubahan atau perbedaan intensitas serapan gugus fungsi seperti O-H (hidroksil), C=O (karbonil), dan C=C (aromatik) yang umum ditemukan dalam senyawa fenolik dan antosianin. Oleh karena itu, analisis FTIR dapat memberikan gambaran awal mengenai gugus fungsi yang ada dalam ekstrak stroberi yang dihasilkan dari pelarut konvensional dan NADES.

Namun demikian, spektrum FTIR menghasilkan data multivariat yang kompleks yang seringkali tumpang tindih antar puncak, maka diperlukan teknik statistik lanjut analisis kemometrik seperti *Principal Component Analysis* (PCA). PCA digunakan untuk menyederhanakan keragaman data FTIR dan mengekstraksi informasi utama yang bertanggung jawab atas perbedaan antar sampel. Dengan PCA, perbedaan pola kimia antar ekstrak dari pelarut konvensional dan NADES dapat divisualisasikan secara lebih sistematis dan objektif dalam bentuk *score plot* yang menggambarkan hubungan antar komponen utama. Analisis ini tidak hanya membantu membedakan ekstrak berdasarkan jenis pelarut, tetapi juga memvalidasi sejauh mana NADES mempengaruhi spektrum kimia dari ekstrak stroberi (Jolliffe dan Cadima, 2016).

Selain karakterisasi kimia melalui FTIR, penting juga untuk mengetahui jenis dan konsentrasi senyawa bioaktif secara spesifik. Untuk itu, diperlukan pemahaman kompleksitas ekstrak stroberi menggunakan LC-MS/MS. LC-MS/MS merupakan teknik analisis yang sangat sensitif dan selektif untuk mendeteksi serta mengkuantifikasi senyawa metabolit sekunder seperti antosianin. Metode ini mampu memisahkan senyawa berdasarkan polaritas melalui kromatografi cair, kemudian mengidentifikasi massa molekul dan fragmen spesifiknya melalui deteksi spektrometri massa. Dalam konteks ekstrak stroberi, LC-MS/MS mampu mengidentifikasi jenis antosianin seperti pelargonidin 3-O-glucoside, cyanidin 3-O-glucoside, dan derivat lainnya yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh jenis pelarut dalam proses ekstraksi (Dzhanfezova et al., 2020).

Penelitian sebelumnya melakukan ekstraksi stroberi menggunakan NADES dengan lima jenis kombinasi asam organik, yaitu asam sitrat, asam oksalat, asam malat, asam tartrat, dan asam laktat. Penelitian ini membuktikan bahwa ekstrak stroberi berbasis NADES menghasilkan perolehan kuantitas yang tinggi pada aktivitas antioksidan, total antosianin, dan total fenol jika dibandingkan dengan dengan pelarut konvensional yang dijadikan sebagai kontrol perlakuan (Karimah, 2024). Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, dilakukan penelitian lanjutan menggunakan analisis kemometrik PCA serta mengidentifikasi dan mengkuantifikasi jenis senyawa antosianin yang terdapat pada ekstrak stroberi berbasis NADES dan membandingkannya dengan ekstrak stroberi berbasis pelarut konvensional.

Selain mengidentifikasi gugus fungsi dan jenis senyawa antosianin yang berdampak terhadap ekstrak menggunakan FTIR dan LC-MS/MS, pengujian toksisitas juga merupakan salah satu aspek penting untuk mengetahui tingkat keamanan dan efek berbahaya yang ditimbulkannya. Uji toksisitas biasanya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuantitas sediaan uji yang diberikan. *Lethal Dose* (LD50) merupakan salah satu jenis pengujian toksisitas awal dengan mengamati efek yang ditimbulkan pada objek percobaan *in vivo* (hewan) dengan dosis tunggal pemberian sediaan serta menguji secara kualitatif tingkat keamanan secara akut dari sediaan yang digunakan pada objek percobaan (Ayun et al., 2021). Meskipun NADES dianggap aman, senyawa bioaktif hasil ekstraksi menggunakan pelarut ini perlu dievaluasi toksisitasnya untuk memastikan bahwa proses ekstraksi dan penggunaan pelarut tidak meningkatkan resiko toksik.

Sejauh ini penelitian mengenai efek toksisitas penggunaan ekstrak tanaman menggunakan metode pengujian toksisitas LD50 tidak sampai pada tahap mematikan hewan uji. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2020) dan Ayun et al., (2021) yang mengevaluasi efek pemberian ekstrak tanaman terhadap toksisitas LD50 mencit. Namun, pada penelitian tersebut mengkaji *gross* patalogi, perubahan berat badan, bobot organ, dan perubahan histopatologi organ mencit sebagai upaya untuk memvalidasi lebih lanjut efek samping dari pemberian ekstrak tanaman. Oleh karena itu, dilakukan pengujian toksisitas penggunaan ekstrak stroberi berbasis NADES untuk mengetahui batas aman penggunaan dan efek samping yang ditimbulkan pada hewan uji. Dengan demikian, ekstrak stroberi berbasis NADES dapat menjadi alternatif yang menarik untuk meningkatkan produk pangan dan nutrasetikal yang siap pakai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi profil metabolit ekstrak stroberi berbasis NADES dan mengevaluasi uji toksisitas LD50 terhadap mencit. Adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai senyawa bioaktif yang terkandung dalam ekstrak stroberi melalui pendekatan kemometrik serta pengujian toksisitasnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas keamanan pangan dan kesehatan. Penelitian ini dapat menjadi publikasi pertama yang menggunakan pendekatan kemometrik untuk melihat perbandingan profil metabolit ekstrak stroberi menggunakan NADES dengan ekstrak stroberi menggunakan pelarut konvensional. Lebih lanjut, mengevaluasi batas penggunaan ekstrak stroberi menggunakan

NADES yang diujikan secara *in vivo* sehingga dapat diaplikasikan pada produk pangan berbasis ekstrak alami yang aman dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2024 – Maret 2025 di Laboratorium Kimia Biokimia, dan Gizi Pangan; Laboratorium Rekayasa Proses Hasil Pertanian; Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Hasil Pertanian; *Animal House*; Laboratorium Instrumentasi Pusat Fakultas Teknologi Pertanian; Laboratorium Sentral Universitas Andalas; Laboratorium Pengujian Balai Veteriner Bukittinggi; dan Laboratorium Terpadu Universitas Yarsi Jakarta Pusat.

2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Freeze Drying (BUCHI Lyovapor L-300), Food Processor (SHARP), Oven (Memmert), Hotplate (AREC), Magnetic Stirrer, Ultrasonic Water Bath (Elmasonic), Vortex (B-One), Micropipette (IKA), FTIR Spectroscopy (SHIMADZU), Thermo HPLC-DIONEX ULTIMATE-TSQ Quantum Access MAX Triple Quadrupole Mass Spectrometer, timbangan analitik (SHIMADZU), kertas saring Whatman, ayakan 60 mesh, aluminium foil, spatula, peralatan pemeliharaan mencit, sonde lambung, disposable syringe, alat bedah, timbangan digital, sarung tangan, dan alat gelas kaca (IWAKI dan PYREX).

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah stroberi yang diperoleh dari daerah Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolin Klorida p.a (Choline Chloride, Hi-LR™ 99 %) yang diperoleh dari HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. (Thane, India), Asam Sitrat p.a (Citric acid anhydrous for synthesis 99%), Asam Oksalat p.a (Oxalic acid dihydrate for analysis 99%), Asam Malat p.a (Malic acid for biochemistry 99%), Asam Tartrat p.a (Tartaric acid for analysis 99%), Asam Laktat p.a (Lactic acid 90 %), Asam Asetat (Acetic Acid Glacial 100%), Etanol 96% p.a, Metanol p.a, Analytical Standard Anthocyanin Cyanidin 3-Glucoside, dan Analytical Standard Flavonoid Naringin Acetonitrile p.a, yang diperoleh dari Merck KGaA (Darmstadt, Germany), Aquabidest (PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS), pakan komersil, air minum, Na-CMC, aquades, buffer formalin, sodium chloride 0,9%, alcohol 70%, dan chloroform.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. Tahap I adalah pengaruh perbandingan ekstrak stroberi menggunakan pelarut yang berbeda (NADES dan pelarut konvensional) terhadap gugus fungsi yang dihasilkan menggunakan FTIR dan analisis kemometrik. Tahap II adalah pengaruh perbandingan ekstrak stroberi menggunakan pelarut yang berbeda terhadap kualitas dan kuantitas senyawa antosianin yang dihasilkan menggunakan LC-MS/MS. Tahap III adalah pengaruh perbandingan ekstrak stroberi menggunakan pelarut yang berbeda (NADES dan pelarut konvensional) terhadap gross patologi dan perubahan berat badan hewan uji menggunakan toksisitas LD50.

4. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian untuk Tahap I adalah menggunakan analisis multivariat dengan enam perlakuan dan dua ulangan melalui analisis komponen utama atau *Principal Component Analysis* (PCA) dengan menggunakan *software* OriginLab 2025 untuk mengelompokkan dan membedakan hubungan antar perlakuan berdasarkan bilangan gelombang. Perlakuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- A : Ekstrak stroberi menggunakan Etanol
- B : Ekstrak stroberi menggunakan NADES A (Kolin Klorida dan Asam Sitrat)
- C : Ekstrak stroberi menggunakan NADES B (Kolin Klorida dan Asam Oksalat)
- D : Ekstrak stroberi menggunakan NADES C (Kolin Klorida dan Asam Malat)
- E : Ekstrak stroberi menggunakan NADES D (Kolin Klorida dan Asam Tartrat)
- F : Ekstrak stroberi menggunakan NADES E (Kolin Klorida dan Asam Laktat)

Rancangan penelitian untuk Tahap II adalah menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari empat perlakuan dan tiga ulangan. Analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif, sedangkan analisis kuantitatif menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan *software* Microsoft Excel dan IBM SPSS *Statistics*. Hasil pengamatan dari masing-masing kelompok dianalisis statistik dengan Uji F dan dilanjutkan dengan uji *Duncan's New Multiple Range Test* (DNMRT) pada taraf nyata 5%. Perlakuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- A : Ekstrak stroberi menggunakan Etanol
- B : Ekstrak stroberi menggunakan NADES A (Kolin Klorida dan Asam Sitrat)
- C : Ekstrak stroberi menggunakan NADES C (Kolin Klorida dan Asam Malat)
- D : Ekstrak stroberi menggunakan NADES E (Kolin Klorida dan Asam Laktat)

Rancangan penelitian untuk tahap III adalah menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari enam perlakuan dan lima ulangan. Analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif, sedangkan analisis kuantitatif menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan *software* Microsoft Excel dan IBM SPSS *Statistics*. Hasil pengamatan dari masing-masing kelompok dianalisis statistik dengan Uji F dan dilanjutkan dengan uji *Duncan's New Multiple Range Test* (DNMRT) pada taraf nyata 5%. Perlakuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- I : Kontrol
- II : Ekstrak stroberi dengan dosis 5 mg/kg BB
- III : Ekstrak stroberi dengan dosis 50 mg/kg BB
- IV : Ekstrak stroberi dengan dosis 300 mg/kg BB
- V : Ekstrak stroberi dengan dosis 2000 mg/kg BB
- VI : Ekstrak stroberi dengan dosis 5000 mg/kg BB

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pembuatan NADES berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (xx) dengan komponen penyusunnya adalah kolin klorida dan lima jenis asam organik (asam sitrat, asam oksalat, asam malat, asam tartrat, dan asam laktat) dengan perbandingan rasio molar 1:2. Formulasi pembuatan NADES dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Formulasi pembuatan NADES

Jenis	Komponen	Rasio	Massa		Massa Aquabidest
			HBA	HBD	
NADES A	Kolin klorida dan asam sitrat	1:2	6,981 g	19,212 g	
NADES B	Kolin klorida dan asam oksalat	1:2	6,981 g	12,607 g	
NADES C	Kolin klorida dan asam malat	1:2	6,981 g	13,409 g	50% (v/v)
NADES D	Kolin klorida dan asam tartrat	1:2	6,981 g	15,009 g	
NADES E	Kolin klorida dan asam laktat	1:2	6,981 g	9,008 g	

Ekstraksi stroberi dilakukan menggunakan *Ultrasound Assisted Extraction* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (xx). Ekstraksi stroberi dilakukan dengan perbandingan berat bubuk stroberi dan pelarut rasio 1:10. Ekstrak stroberi berbasis NADES diekstraksi menggunakan ultrasonik pada suhu 50 °C selama 30 menit, kemudian disentrifugasi pada kecepatan 6000 rpm selama 15 menit, dan disaring menggunakan kertas saring. Ekstrak stroberi berbasis pelarut konvensional juga dilakukan dengan tahapan yang sama, namun setelah itu ekstrak diuapkan menggunakan *rotary vacuum evaporator*.

Pengujian toksisitas dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (xx). Pada tahap awal, dilakukan tahapan persiapan kandang dan tahapan aklimatisasi selama satu minggu sebelum perlakuan untuk menghindari stres dan menyesuaikan hewan uji terhadap lingkungan. Selanjutnya, sebanyak 60 ekor mencit dibagi menjadi enam perlakuan dan lima ulangan. Mencit yang tidak diberi ekstrak stroberi sebagai kontrol, sedangkan mencit perlakuan diberi ekstrak stroberi dengan dosis 5 mg/kg, 50 mg/kg, 300 mg/kg, 2000 mg/kg, dan 5000 mg/kg BB. Pemberian ekstrak stroberi dilakukan satu kali pada awal penelitian secara oral dengan mencekok mencit menggunakan sonde lambung.

6. Pengamatan Penelitian

Pengamatan yang dilakukan pada Tahap I adalah analisis gugus fungsi menggunakan *Fourier Transform Infrared* (FTIR) dan analisis kemometrik menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) dengan melihat *score plot* dan *loading plot*. Pengamatan yang dilakukan pada Tahap II adalah analisis kualitatif dan kuantitatif antosianin menggunakan *Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry* (LC-MS/MS). Pengamatan yang dilakukan pada Tahap III adalah gejala toksisitas yang muncul, kematian, dan perubahan berat badan hewan uji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Gugus Fungsi

Identifikasi gugus fungsi ekstrak stroberi dianalisis menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dengan tujuan untuk mengidentifikasi perubahan gugus fungsi berdasarkan perbedaan pelarut dalam proses ekstraksi. Sampel yang digunakan pada analisis ini adalah ekstrak stroberi dari beberapa jenis NADES yang menggunakan asam organik berbeda sebagai komponen utama, serta etanol sebagai pembanding. Spektrum FTIR ini merepresentasikan karakteristik gugus fungsi dari masing-masing ekstrak stroberi menggunakan NADES, yang ditandai oleh serapan khas panjang gelombang tertentu. Transmittansi terhadap bilangan gelombang ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gugus-gugus fungsional utama seperti O-H, C=O, C-O, dan lain-lain yang menunjukkan adanya interaksi hidrogen dan pembentukan kompleks eutektik

antara komponen penyusun NADES (Zannou & Koca, 2022). Spektrum FTIR ekstrak stroberi dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Spektrum FTIR ekstrak stroberi menggunakan enam jenis pelarut

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa pada kisaran bilangan gelombang 3600-3200 cm^{-1} terdapat puncak vibrasi peregangan yang lebar pada semua perlakuan. Hal ini mengindikasikan adanya peregangan dari gugus hidroksil (-OH) yang berasal dari senyawa fenolik yang ada pada ekstrak buah stroberi, seperti senyawa antosianin. Regangan -OH umumnya memberikan pita serapan yang sangat lebar akibat adanya interaksi ikatan hidrogen, baik secara intra- maupun intermolekul (Stuart, 2004). Selanjutnya, pada kisaran bilangan gelombang 3300-2700 mengindikasikan adanya peregangan dari ikatan hidrokarbon (C-H) pada gugus metil (-CH₃) dan metilen (-CH₂-) yang berasal dari senyawa hidrokarbon alifatik. Spektrum menunjukkan bahwa hanya pelarut etanol yang menampilkan puncak pada bilangan gelombang 2949,21 cm^{-1} , sedangkan spektrum NADES tidak menunjukkan puncak yang signifikan pada wilayah ini. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak stroberi dalam pelarut etanol cenderung mengandung senyawa non-polar atau semi-polar yang memiliki gugus alifatik, sedangkan penggunaan NADES lebih selektif terhadap senyawa polar seperti antosianin, yang tidak memiliki banyak gugus alifatik bebas.

Pada kisaran bilangan gelombang 2000-1700 cm^{-1} menunjukkan adanya vibrasi regangan dari gugus karbonil (C=O) dan senyawa aromatik (C=C) dari senyawa pembentuk NADES berbasis asam organik seperti asam karboksilat. Kemungkinan besar juga berasal dari senyawa hasil ekstraksi seperti senyawa fenolik yang memiliki gugus keton atau aldehyd. Puncak yang muncul meliputi NADES A, NADES C, dan NADES E. Vibrasi regangan ini umumnya dikaitkan dengan struktur khas antosianin dan senyawa aromatik dalam cincin benzena yang tersubstitusi (Li et al., 2021). Kehadiran pita ini merupakan bukti bahwa struktur antosianin yang mengandung sistem aromatik konjugasi yang tetap terjaga dan dikenali oleh IR sebagai vibrasi khas karbonil aromatik yang terdelokalisasi (Stuart, 2004). Pada kisaran bilangan gelombang 1650-1430 cm^{-1} menunjukkan adanya vibrasi regangan ikatan rangkap karbon-karbon aromatik (C=C) dan deformasi dalam bidang (*in-plane bending*) dari gugus -OH dan C-H aromatik.

Pada kisaran bilangan gelombang 1500-1000 cm^{-1} dikenal sebagai *fingerprint region* karena mengandung pita-pita serapan yang kompleks dan sangat khas untuk setiap senyawa. Pita ini berasal dari regangan C-O-C eter, regangan C-O alkohol, dan regangan C-C aromatik tersubstitusi. Pada senyawa seperti antosianin, bagian glikosida yang terikat pada cincin flavylum (umumnya glukosa pada posisi 3-OH) menghasilkan vibrasi C-O dan C-C yang kuat di wilayah ini, khususnya pada 1200-1000 cm^{-1} . Vibrasi ini diperkuat oleh keberadaan gugus hidroksil oleh ikatan hidrogen antar molekul dalam ekstrak.

2. Analisis PCA

Setelah diperoleh spektrum FTIR yang merepresentasikan gugus fungsi dari ekstrak stroberi menggunakan berbagai jenis pelarut, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis multivariat menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA). Analisis ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur data FTIR yang kompleks serta mengevaluasi pola hubungan dan perbedaan antar sampel ekstrak berdasarkan pelarut yang digunakan, baik etanol maupun lima kombinasi NADES. Dengan mengaplikasikan PCA, data FTIR yang terdiri atas ribuan titik bilangan gelombang dapat direduksi menjadi sejumlah kecil komponen utama yang tetap mempertahankan sebagian besar informasi variatif, sehingga memungkinkan visualisasi dan interpretasi hasil ekstraksi secara sistematis. Spektrum FTIR ekstrak stroberi dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Spektrum FTIR menggunakan enam jenis pelarut

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan spektrum FTIR yang ditampilkan menunjukkan variasi profil kimia ekstrak stroberi yang diekstraksi menggunakan pelarut etanol dan lima jenis NADES berbasis asam organik (A hingga E). Perbedaan ini tampak dari bentuk kurva serta intensitas puncak serapan, yang direpresentasikan dalam bentuk persentase transmitansi (%T) pada setiap bilangan gelombang. Semakin rendah nilai %T pada suatu bilangan gelombang, maka semakin kuat serapan radiasi inframerah pada pita tersebut, yang menandakan tingginya konsentrasi atau keaktifan gugus fungsi tertentu dalam sampel ekstrak. Kemudian, semakin tajam dan dalam puncak tersebut, maka semakin besar jumlah atau intensitas senyawa yang terserap pada daerah tersebut.

Untuk memahami lebih jauh mengenai variasi kimia antar ekstrak stroberi menggunakan pelarut yang berbeda, dilakukan analisis PCA lebih lanjut yang memvisualisasikan grafik *score plot*. Grafik *score plot* digunakan untuk menggambarkan distribusi atau pemisahan sampel berdasarkan komponen utama yang dihasilkan PCA, biasanya PC1 dan PC2. Setiap titik pada *score plot* mewakili satu sampel, dan jarak antar titik mencerminkan tingkat kemiripan atau perbedaan antar sampel berdasarkan keseluruhan profil bilangan gelombang. Semakin jauh posisi dua titik pada *score plot*, semakin besar perbedaan kimia yang tercermin dalam data bilangan gelombang antar sampel tersebut (Jolliffe & Cadima, 2016). *Score plot* ekstrak stroberi menggunakan enam jenis pelarut dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. *Score plot* ekstrak stroberi menggunakan enam jenis pelarut

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa komponen utama pertama (PC1) menjelaskan 42,9% variasi total, sementara komponen kedua (PC2) menjelaskan 18,2%. Kedua komponen ini cukup signifikan untuk membedakan tiga kelompok besar ekstrak, yaitu: kelompok etanol pada kuadran II (kuadran kiri atas, biru), kelompok NADES B dan NADES D pada kuadran III (kuadran kiri bawah, merah), serta kelompok NADES A, NADES C, dan NADES E pada kuadran I (kuadran kanan bawah, kuning). Pola pemisahan ini secara langsung mencerminkan profil gugus fungsional yang ditangkap oleh spektrum FTIR pada berbagai wilayah.

Kelompok etanol menunjukkan pemisahan yang jelas dari kelompok NADES lain. Hal ini dikonfirmasi oleh nilai %T yang lebih tinggi pada beberapa pita penting, terutama pada wilayah gugus -OH (3400–3200 cm^{-1})

dan wilayah *fingerprnt* ($<1500\text{ cm}^{-1}$). Nilai %T yang tinggi menunjukkan bahwa etanol mengekstrak senyawa dengan gugus polar dalam jumlah lebih rendah dibanding NADES. Oleh karena itu, posisinya dalam grafik PCA berada jauh dari kelompok pelarut NADES yang lebih kuat dalam melarutkan senyawa-senyawa fenolik dan antosianin (Hayyan et al., 2016).

Di sisi lain, kelompok NADES B dan NADES D membentuk kluster tersendiri di kuadran kiri bawah yang menandakan bahwa keduanya memiliki profil gugus fungsional yang berbeda dari NADES A, NADES C, NADES dan E. NADES B dan NADES D tidak membentuk larutan eutektik yang stabil secara sempurna. Hal ini dikarenakan terbentuknya kristal setelah pencampuran kolin klorida dengan asam oksalat atau asam tartrat yang menunjukkan bahwa kondisi rasio molar dan suhu pemanasan tidak cukup untuk mencapai titik eutektik yang benar-benar homogen. Akibatnya, pelarut tidak sepenuhnya larut dan cenderung membentuk sistem dengan dua fasa padat-cair. Hal ini mempengaruhi efektivitas pelarut dalam mengekstraksi senyawa bioaktif dari stroberi, serta menyebabkan kluster yang berbeda dibandingkan dengan NADES lainnya (Mbous et al., 2017).

Sementara itu, kelompok NADES A, NADES C, dan NADES E yang terletak di sebelah kanan membentuk kluster pada kuadran I yang menandakan kemiripan bilangan gelombang yang tinggi di antara ketiganya. Pelarut ini memiliki nilai %T yang lebih rendah di beberapa pita khas seperti regangan -OH (sekitar 3300 cm^{-1}), C=O dan C=C aromatik ($1700\text{--}1600\text{ cm}^{-1}$), serta vibrasi C-O dan glikosidik ($1200\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$). Hal ini mengindikasikan bahwa pelarut NADES tersebut mengekstrak senyawa fenolik, flavonoid, dan antosianin dalam konsentrasi yang lebih tinggi dan kompleks, yang menghasilkan profil serapan IR yang lebih intens (Jeliński et al., 2019).

Untuk mengetahui lebih lanjut faktor penyebab terbentuknya kluster tersebut, maka dilakukan analisis terhadap *loading plot*. *Loading plot* membantu mengidentifikasi bilangan gelombang mana yang paling mempengaruhi pemisahan antar kelompok sampel pada *score plot*. Dengan demikian, *loading plot* dapat menjelaskan asal mula perbedaan bilangan gelombang dan menghubungkannya langsung dengan struktur kimia senyawa yang terkandung dalam sampel (Mayonu et al., 2025). Pada penelitian ini, *loading plot* dapat digunakan untuk mengetahui apakah gugus fungsi, seperti -OH, C=O, atau C-O bertanggung jawab atas perbedaan antar pelarut dalam mengekstrak senyawa bioaktif tertentu. *Loading plot* ekstrak stroberi menggunakan enam pelarut dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. *Loading plot* ekstrak stroberi menggunakan enam pelarut

Berdasarkan Gambar 4 terlihat *loading plot* dari hasil analisis PCA yang menunjukkan kontribusi bilangan gelombang tertentu terhadap pembentukan komponen utama ekstrak stroberi menggunakan enam pelarut berbeda. Dua komponen utama secara kumulatif menjelaskan 61,1% total variansi, dengan PC1 berkontribusi sebesar 42,9% dan PC2 sebesar 18,2%. PCA *loading plot* mengidentifikasi beberapa bilangan gelombang, yaitu 3333 cm^{-1} , 1638 cm^{-1} , dan 1225 cm^{-1} , sebagai kontributor utama terhadap pemisahan skor sampel. Ketiga pita tersebut mewakili aspek utama dari struktur antosianin: O-H, C=C aromatik, dan C-O dari glikosida. Bilangan gelombang 504–518 cm^{-1} yang ditunjukkan dalam *loading plot* memiliki makna penting meskipun tergolong dalam wilayah bilangan gelombang rendah (*low frequency*). Umumnya, daerah ini merepresentasikan deformasi atau *bending out-of-plane* dari ikatan C-H aromatik atau torsional vibration antar cincin. Dalam struktur antosianin, yang mengandung tiga cincin terkonjugasi, vibrasi ini menunjukkan adanya pengaruh struktural atau sterik akibat perubahan lingkungan pelarut. Ketika NADES berinteraksi erat dengan antosianin melalui gugus -OH dan -COOH-nya, struktur antosianin dapat mengalami kekakuan (*rigidifikasi*) atau bahkan perubahan konformasi (Yu et al., 2023).

3. Analisis kualitatif antosianin

Identifikasi senyawa antosianin dalam ekstrak buah stroberi dianalisis menggunakan teknik *Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry* (LC-MS/MS), sebuah metode yang sangat sensitif dan selektif dalam

mengkarakterisasi senyawa metabolit sekunder, khususnya flavonoid dan antosianin. Teknik ini memungkinkan analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan akurasi tinggi berdasarkan massa molekul dan pola fragmentasi ionnya (Pascale et al., 2021). Pada penelitian ini, LC-MS/MS dengan metode *Multiple Reaction Monitoring* (MRM) digunakan untuk mengetahui dugaan senyawa antosianin yang terdapat pada ekstrak stroberi berdasarkan massa molekul (m/z), waktu retensi, dan pola fragmentasi ion yang semuanya dipengaruhi oleh jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi. Ion prekursor merupakan hasil pengukuran molekul tanpa mengalami proses fragmentasi. Pengukuran dilakukan pada mode positif sehingga sinyal yang muncul didefinisikan sebagai $[M+H]^+$. Sedangkan, ion produk merupakan sinyal fragmen molekul yang telah melalui *collision* dengan energi 30 Volt (Indranita et al., 2024). Identifikasi senyawa antosianin ekstrak stroberi menggunakan LC-MS/MS dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi senyawa antosianin ekstrak stroberi menggunakan LC-MS/MS

Waktu retensi (menit)	Rumus molekul	Massa molekul	Massa Ion (m/z)		Dugaan senyawa
			Ion prekursor	Ion produk	
4.25	$C_{21}H_{21}O_{10}$	433.1134	433.100	271.001	Pelargonidin 3-O-glucoside
5.09	$C_{21}H_{21}O_{11}$	449.1084	449.100	287.101	Cyanidin 3-O-glucoside
5.06	$C_{27}H_{31}O_{14}$	579.1708	579.200	271.101	Pelargonidin 3-O-rutinoside
4.91	$C_{27}H_{31}O_{15}$	595.1663	595.200	271.101	Cyanidin 3-O-rutinoside
5.14	$C_{26}H_{29}O_{15}$	581.1507	581.500	273.501	Cyanidin 3-O-lathyroside

Berdasarkan Tabel 2 terdapat lima senyawa antosianin yang terdeteksi dalam ekstrak buah stroberi. Senyawa pertama yang teridentifikasi adalah Pelargonidin 3-O-glucoside dengan waktu retensi 4.25 menit, massa molekul 433.1134, ion prekursor $[M+H]^+$ sebesar 433.100 m/z , serta ion produk sebesar 271.001 m/z . Fragmentasi dari ion prekursor menghasilkan ion pelargonidin sebagai aglikon, yang mengindikasikan bahwa senyawa ini merupakan glikosida tunggal (monoglukosida) (Enomoto et al., 2018). Senyawa kedua yang teridentifikasi adalah Cyanidin 3-O-glucoside dengan waktu retensi 5.09 menit, massa molekul 449.1084, ion prekursor $[M+H]^+$ sebesar 449.100 m/z , serta ion produk sebesar 287.101 m/z . Fragmentasi ini menunjukkan bahwa gugus glukosa terlepas dari struktur utama Cyanidin. Perbedaan waktu retensi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Pelargonidin 3-O-glucoside disebabkan oleh perbedaan struktur cincin B antara Pelargonidin dan Cyanidin (Mattioli et al., 2020).

Senyawa ketiga yang teridentifikasi adalah Pelargonidin 3-O-rutinoside dengan massa molekul yang lebih besar, yaitu sebesar 579.1708 dengan ion prekursor $[M+H]^+$ sebesar 579.200 m/z , serta ion produk sebesar 271.101 m/z . Senyawa rutinosida merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan rhamnosa, sehingga menyebabkan peningkatan massa molekul yang signifikan (H. Zhang et al., 2020). Senyawa keempat yang teridentifikasi adalah Cyanidin 3-O-rutinoside dengan waktu retensi 4.91 menit, massa molekul 595.1663, ion prekursor $[M+H]^+$ sebesar 595.200 m/z , serta ion produk sebesar 271.101 m/z . Fragmentasi ini berasal dari pelepasan gugus rutinosida, yang kemudian gugus hidroksil pada Cyanidin mengalami eliminasi atau reaksi lanjut, sehingga menghasilkan ion dengan m/z yang mirip (Avula et al., 2023).

Senyawa terakhir yang teridentifikasi adalah Cyanidin 3-O-lathyroside dengan waktu retensi tertinggi yaitu 5.14 menit, massa molekul 581.1507, ion prekursor $[M+H]^+$ sebesar 581.500 m/z , serta ion produk sebesar 273.501 m/z . Perbedaan waktu retensi dan jenis ion produk menunjukkan bahwa jenis gula dan struktur dasar aglikon sangat mempengaruhi karakteristik senyawa dalam sistem LC-MS/MS. Semakin besar massa molekul dan semakin kompleks gula yang terikat, maka senyawa cenderung memiliki waktu retensi lebih panjang karena interaksi yang lebih kuat dengan fase diam. Selain itu, kekuatan ikatan antara aglikon dan gula mempengaruhi efisiensi fragmentasi saat mengalami proses *collision*. Hal ini menjelaskan mengapa senyawa-senyawa dengan rutinosida atau gula kompleks lainnya memiliki profil fragmentasi yang berbeda dari monoglukosida.

4. Analisis kuantitatif antosianin

Analisis kandungan antosianin dianalisis menggunakan *Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry* (LC-MS/MS) dengan tujuan untuk menentukan perbedaan kandungan antosianin pada buah stroberi berdasarkan perbedaan pelarut. Hasil kuantifikasi antosianin ekstrak stroberi dengan berbagai jenis pelarut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil kuantifikasi senyawa antosianin ekstrak stroberi dengan berbagai jenis pelarut

Senyawa	Berat Molekul	Q1 (Da)	Q3 (Da)	Etanol	NADES A	NADES E
Pelargonidin 3-O-glucoside	433.1134	433.100	271.001	-0.08 ± 0.67	56.83 ± 4.67	46.44 ± 3.70
Pelargonidin 3-O-rutinoside	579.1708	449.100	287.101	-0.57 ± 0.13	2.55 ± 0.26	2.07 ± 0.19
Cyanidin 3-O-glucoside	449.1084	579.200	271.101	-0.41 ± 0.09	1.01 ± 0.03	0.47 ± 0.10
Cyanidin 3-O-rutinoside	595.1663	595.200	287.101	-0.07 ± 0.00	-0.67 ± 0.00	0.63 ± 1.83
Cyanidin 3-O-lathyroside	581.1507	581.500	273.501	-0.57 ± 0.00	-0.55 ± 0.00	-0.56 ± 0.00

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa terdeteksi enam senyawa antosianin utama dalam ekstrak stroberi, yaitu pelargonidin 3-O-glucoside, pelargonidin 3-O-rutinoside, cyanidin 3-O-glucoside, cyanidin 3-O-rutinoside, dan cyanidin 3-O-lathyroside. Kandungan pelargonidin 3-O-glucoside paling tinggi ditemukan dalam ekstrak menggunakan NADES A (56,83 ± 4,67), diikuti oleh NADES B (46,44 ± 3,70), sementara hampir tidak terdeteksi dalam pelarut etanol. Efektivitas NADES dalam mengekstraksi senyawa antosianin dapat dijelaskan oleh sifat kimianya yang unik. NADES terdiri dari campuran komponen hidrogen donor dan akseptor yang membentuk ikatan hidrogen kuat, menciptakan pelarut dengan polaritas tinggi namun tetap ramah lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan NADES dengan kemampuan membentuk jaringan ikatan hidrogen yang stabil dapat meningkatkan kelarutan dan kestabilan antosianin selama proses ekstraksi (Paiva et al., 2014; Dai et al., 2015).

Sementara itu, dalam pelarut etanol, nilai yang terdeteksi untuk hampir semua senyawa sangat rendah, bahkan berada pada kisaran nilai negatif atau mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa antosianin dalam etanol sebagian besar berada di bawah ambang batas deteksi (LOD) dan batas kuantifikasi (LOQ) alat. Dalam analisis kromatografi massa, LOD merupakan konsentrasi terendah dari suatu senyawa yang masih dapat dideteksi namun tidak harus dapat dikuantifikasi secara akurat, sedangkan LOQ merupakan konsentrasi terendah yang masih dapat dikuantifikasi dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima. Hasil nilai negatif atau mendekati nol pada etanol mengindikasikan bahwa konsentrasi senyawa berada di bawah LOD alat, yang artinya tidak dapat dipastikan secara kuantitatif karena sinyal yang dihasilkan tenggelam dalam *noise baseline* (Mendes et al., 2019).

5. Pengamatan gejala toksisitas mencit

Pengujian toksisitas merupakan langkah penting dalam menilai keamanan suatu bahan bioaktif, terutama dari ekstrak tumbuhan yang berpotensi digunakan sebagai bahan pangan fungsional atau obat herbal. Parameter yang diamati mencakup gejala neurofisiologis, perubahan perilaku, gejala gastrointestinal, serta tanda-tanda sistemik lain seperti kematian. Penelitian ini memberikan gambaran awal bahwa ekstrak stroberi menggunakan NADES memiliki profil toksisitas yang rendah, sesuai dengan pedoman OECD untuk pengujian LD50 akut secara *in vivo*. Hasil pengamatan gejala toksisitas terhadap hewan uji setelah pemberian ekstrak stroberi menggunakan NADES dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil pengamatan gejala toksisitas terhadap hewan uji setelah pemberian ekstrak stroberi menggunakan NADES

No.	Gejala Toksisitas	Kelompok Dosis					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Aktivitas motorik	√	√	√	√	√	√
2.	Aktivitas menggeliat	-	-	-	-	-	-
3.	Perubahan kulit dan bulu	-	-	-	-	-	-
4.	Terengah-engah	-	-	-	-	-	-
5.	Diare	-	-	-	-	-	-
6.	Tremor	-	-	-	-	-	-
7.	Salivasi	-	-	-	-	-	-
8.	Jalan dengan perut	-	-	-	-	-	-
9.	Tidur	-	-	-	-	-	-
10.	Vokalisasi luar biasa	-	-	-	-	-	-
11.	Urinasi	-	-	-	-	-	-
12.	Kematian	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat hasil pengamatan berbagai gejala toksisitas akut terhadap mencit yang diberikan ekstrak stroberi menggunakan NADES. Hasilnya menunjukkan bahwa satu-satunya gejala yang diamati

adalah aktivitas motorik normal, yang muncul pada seluruh kelompok dosis. Sementara itu, gejala toksisitas lainnya seperti perubahan kulit dan bulu, diare, tremor, salivasi, terengah-engah, dan bahkan kematian tidak diamati sama sekali dalam semua kelompok dosis, termasuk kelompok dosis tertinggi. Tidak adanya gejala tersebut menandakan bahwa pemberian ekstrak stroberi dalam NADES tidak menyebabkan gangguan fisiologis atau neurologis akut, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak ini tidak bersifat toksik secara klinis dalam rentang dosis uji (Cannavacciuolo et al., 2023).

Sebagai perbandingan terhadap pengamatan gejala toksisitas hewan uji setelah pemberian ekstrak stroberi menggunakan NADES, dilakukan juga pengamatan gejala toksisitas hewan uji setelah pemberian ekstrak stroberi menggunakan pelarut konvensional, yaitu etanol. Etanol merupakan pelarut konvensional yang umum digunakan dalam proses ekstraksi senyawa bioaktif. Namun, penggunaannya dalam produk konsumsi masih menimbulkan efek samping karena potensi iritasi jaringan dan toksisitas pada dosis tinggi. Hasil pengamatan gejala toksisitas hewan uji setelah pemberian ekstrak stroberi menggunakan pelarut konvensional dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil pengamatan gejala toksisitas hewan uji setelah pemberian ekstrak stroberi menggunakan pelarut konvensional

No.	Gejala Toksisitas	Kelompok Dosis					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Aktivitas motorik	√	√	√	√	√	√
2.	Aktivitas menggeliat	-	√	√	√	√	√
3.	Perubahan kulit dan bulu	-	√	√	√	√	√
4.	Terengah-engah	-	√	√	√	√	√
5.	Diare	-	-	-	-	-	-
6.	Tremor	-	√	√	√	√	√
7.	Salivasi	-	-	-	-	√	√
8.	Jalan dengan perut	-	-	-	√	√	√
9.	Tidur	-	-	-	-	√	√
10.	Vokalisasi luar biasa	-	-	-	-	-	-
11.	Urinasi	-	-	-	√	√	√
12.	Kematian	-	-	-	-	√	√

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak stroberi menggunakan etanol menimbulkan beragam gejala toksisitas klinis pada mencit, terutama seiring peningkatan dosis. Pada kelompok dosis 50 mg/kg hingga 5000 mg/kg, teramati gejala seperti aktivitas menggelepar, perubahan kulit dan bulu, terengah-engah, tremor, salivasi, bahkan kematian. Gejala paling dominan muncul pada kelompok dosis 2000 mg/kg dan 5000 mg/kg, yang mencakup kombinasi antara tremor, perubahan perilaku motorik, jalan dengan perut, dan akhirnya kematian. Dalam hal ini, pemberian ekstrak menggunakan etanol menunjukkan sifat neurotoksik dan gastrointestinal toksik akut, yang mengarah pada penurunan kondisi fisiologis secara cepat dan progresif.

Gejala lain seperti tremor, terengah-engah, aktivitas menggelepar, dan perubahan vokalisasi adalah indikator kuat adanya keterlibatan sistem saraf pusat dalam proses toksisitas. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh sifat iritatif dan neuroaktif dari sisa etanol, yang dapat meningkatkan permeabilitas sawar darah-otak (*blood-brain barrier*), memungkinkan senyawa aktif masuk dalam jumlah besar ke dalam sistem saraf pusat, dan mengganggu homeostasis neuron (Oliveira et al., 2016; Nogueira et al., 2015). Akibatnya, sistem metabolik mencit mengalami tekanan tinggi yang bermanifestasi sebagai gangguan perilaku, kehilangan koordinasi motorik, dan pada akhirnya, kematian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sisa pelarut sebesar 0,98% bukanlah jumlah yang dapat diabaikan, terutama pada dosis tinggi.

6. Persentase perubahan berat badan mencit

Pengamatan berat badan hewan uji merupakan parameter penting dalam studi toksikologi untuk menilai dampak fisiologis dari senyawa uji terhadap metabolisme dan kesehatan sistemik. Perubahan berat badan yang stabil atau meningkat biasanya menandakan bahwa senyawa yang diberikan tidak menimbulkan stres metabolik yang signifikan atau tidak mengganggu nafsu makan dan fungsi fisiologis utama. Persentase perubahan berat badan ini diamati selama 14 hari setelah pemberian ekstrak stroberi menggunakan NADES pada berbagai tingkat dosis 5 mg/kg hingga 5000 mg/kg BB. Grafik persentase perubahan berat badan mencit dengan pemberian ekstrak stroberi menggunakan NADES dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Grafik persentase perubahan berat badan mencit dengan pemberian ekstrak stroberi menggunakan NADES

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa pemberian ekstrak stroberi menggunakan NADES pada berbagai dosis menunjukkan peningkatan berat badan mencit dari hari ke-2 hingga hari ke-14. Tidak ditemukan adanya penurunan berat badan secara signifikan pada semua kelompok perlakuan dibandingkan kelompok kontrol. Bahkan, pada dosis tinggi seperti 2000 mg/kg dan 5000 mg/kg, mencit tetap mengalami penambahan berat badan yang konsisten, yang ditandai dengan grafik batang yang terus meningkat hingga hari ke-14. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat indikasi toksisitas akut yang nyata yang memengaruhi parameter fisiologis umum seperti penurunan berat badan. Maka dari itu, penambahan berat badan yang stabil pada semua dosis menjadi bukti awal bahwa ekstrak stroberi menggunakan NADES memiliki tingkat keamanan yang tinggi pada hewan uji.

Sebagai perbandingan terhadap persentase perubahan berat badan mencit setelah pemberian ekstrak stroberi menggunakan NADES, dilakukan juga pengamatan terhadap persentase perubahan berat badan mencit setelah pemberian ekstrak stroberi menggunakan pelarut konvensional, yaitu etanol. Berbeda dengan grafik sebelumnya pada Gambar 16 yang menunjukkan peningkatan berat badan stabil menggunakan NADES, grafik ini mengindikasikan bahwa penggunaan etanol sebagai pelarut cenderung menurunkan efektivitas ekstrak dalam mendukung pertumbuhan tubuh mencit. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan efek iritatif atau stres metabolik akibat residu etanol, meskipun kadar etanol dalam ekstrak telah diketahui hanya sebesar 0,98%. Grafik persentase perubahan berat badan mencit dengan pemberian ekstrak stroberi menggunakan pelarut konvensional dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Grafik persentase perubahan berat badan mencit dengan pemberian ekstrak stroberi menggunakan pelarut konvensional

Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa pemberian ekstrak stroberi menggunakan etanol memberikan hasil yang sangat berbeda dibandingkan ekstrak stroberi menggunakan NADES. Pada kelompok kontrol, mencit mengalami peningkatan berat badan yang cukup tinggi dari hari ke-2 hingga ke-14. Namun, pada kelompok dosis

ekstrak etanol (5 mg/kg hingga 300 mg/kg), kenaikan berat badan relatif lebih rendah dan cenderung fluktuatif. Sementara itu, pada dosis tinggi yaitu 2000 mg/kg dan 5000 mg/kg, tidak terdapat batang grafik sama sekali, yang menandakan tidak adanya data akibat kematian hewan uji beberapa jam setelah pemberian. Hal ini menjadi indikasi yang kuat bahwa ekstrak stroberi dalam pelarut etanol menunjukkan toksisitas akut pada dosis tinggi, berbeda dengan NADES yang menunjukkan profil aman bahkan hingga 5000 mg/kg.

Tingginya toksisitas ekstrak stroberi menggunakan etanol kemungkinan besar disebabkan oleh sifat pelarut etanol itu sendiri, yang dalam konsentrasi tinggi bersifat iritan terhadap saluran pencernaan dan hepatotoksik. Dalam sistem biologi tikus atau mencit, metabolisme etanol menjadi asetaldehida dalam jumlah besar dapat menyebabkan kerusakan hati akut, gangguan sistem saraf pusat, hingga kematian jika tidak dapat dimetabolisme dengan cepat. Akibatnya, pada dosis tinggi 2000 mg/kg dan 5000 mg/kg, terjadi kematian mencit dalam waktu beberapa jam, yang menunjukkan bahwa nilai LD₅₀ ekstrak stroberi menggunakan etanol berada di bawah 2000 mg/kg, dan dengan demikian, masuk dalam kategori “beracun secara moderat” menurut klasifikasi OECD.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada identifikasi antosianin ekstrak stroberi menggunakan NADES melalui pendekatan kemometrik dan pengujian toksisitas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis gugus fungsi menggunakan FTIR menunjukkan bahwa ekstrak stroberi menggunakan NADES menghasilkan intensitas serapan gugus O-H dan C=O yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa kemampuan NADES dalam melarutkan senyawa antosianin.
2. Analisis kemometrik PCA terhadap data FTIR menunjukkan pemisahan ekstrak berdasarkan jenis pelarut dengan komponen utama PC1 dan PC2 menjelaskan lebih dari 85% total variasi, menunjukkan bahwa adanya perbedaan kimiawi yang signifikan antara ekstrak stroberi menggunakan NADES dan pelarut konvensional.
3. Analisis kualitatif LC-MS/MS mengidentifikasi 5 senyawa antosianin pada ekstrak stroberi, yaitu pelargonidin 3-O-glucoside, cyanidin 3-O-glucoside, pelargonidin 3-O-rutinoside, cyanidin 3-O-rutinoside, dan cyanidin 3-O-lathyruside.
4. Analisis kuantitatif LC-MS/MS menghasilkan kandungan antosianin pada ekstrak stroberi menggunakan NADES lebih tinggi dibandingkan pelarut konvensional, menunjukkan bahwa efektivitas NADES pada ekstraksi dapat mempertahankan stabilitas dan kelarutan senyawa antosianin.
5. Mencit yang diberi ekstrak stroberi menggunakan NADES terbukti tidak menimbulkan gejala toksisitas maupun kematian hingga dosis tertinggi 5000 mg/kg, menunjukkan bahwa nilai LD₅₀ sebesar LD₅₀ < 5000 mg/kg. Sedangkan, mencit yang diberi ekstrak stroberi menggunakan pelarut konvensional menimbulkan gejala toksisitas dan kematian pada dosis tinggi, menunjukkan bahwa nilai LD₅₀ < 2000 mg/kg.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengujian toksisitas kronis dan subkronis (lebih dari 28 hari) terhadap ekstrak stroberi menggunakan NADES untuk memastikan keamanan jangka panjang serta evaluasi fungsi organ vital hewan uji. Serta disarankan untuk pengembangan penggunaan ekstrak stroberi menggunakan NADES dalam produk pangan fungsional terkait kestabilan senyawa aktif dalam produk akhir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas atas dukungan pendanaan melalui Skema Penelitian Tesis Magister (PTM) Batch I Nomor 307/UN16.19/PT.01.03/PTM/2024 Tahun Anggaran 2024. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dukungan yang telah diberikan selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Avula, B., Katragunta, K., Osman, A. G., Ali, Z., John Adams, S., Chittiboyina, A. G., & Khan, I. A. (2023). Advances in the Chemistry, Analysis and Adulteration of Anthocyanin Rich-Berries and Fruits: 2000–2022. *Molecules*, 28(2). <https://doi.org/10.3390/molecules28020560>
- Ayun, Q. A., Nur Faridah, D., Dewi Yuliana, N., Pascasarjana Program Studi Ilmu Pangan, M., Teknologi Pertanian, F., Pertanian Bogor, I., Divisi Kimia Pangan, D., Ilmu dan Teknologi Pangan, D., Studi Ilmu Pangan, P., Divisi Farmakologi dan Toksikologi, D., Anatomi, D., dan Farmakologi, F., & Kedokteran Hewan, F. (2021). Pengujian Toksisitas Akut LD 50 Infusa Benalu Teh (*Scurrula* sp.) dengan Menggunakan Mencit (*Mus musculus*) The Acute Toxicity Test of LD 50 of Benalu Teh (*Scurrula* sp.) Infusion by Using Mice (*Mus musculus*). *ACTA VETERINARIA INDONESIA*, 9(1), 53–63. <http://www.journal.ipb.ac.id/indeks.php/actavetindones>

- Dzhanfezova, T., Barba-Espín, G., Müller, R., Joernsgaard, B., Hegelund, J. N., Madsen, B., Larsen, D. H., Martínez Vega, M., & Toldam-Andersen, T. B. (2020). Anthocyanin profile, antioxidant activity and total phenolic content of a strawberry (*Fragaria × ananassa* Duch) genetic resource collection. *Food Bioscience*, *36*, 100620. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fbio.2020.100620>
- Enomoto, H., Sato, K., Miyamoto, K., Ohtsuka, A., & Yamane, H. (2018). Distribution Analysis of Anthocyanins, Sugars, and Organic Acids in Strawberry Fruits Using Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Imaging Mass Spectrometry. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, *66*(19), 4958–4965. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b00853>
- Hayyan, M., Mbous, Y. P., Looi, C. Y., Wong, W. F., Hayyan, A., Salleh, Z., & Mohd-Ali, O. (2016). Natural deep eutectic solvents: cytotoxic profile. *SpringerPlus*, *5*(1), 913. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-2575-9>
- Huang, H., Guo, S., Xu, Y., Ettoumi, F., Fang, J., Yan, X., Xie, Z., Luo, Z., & Cheng, K. (2024). Valorization and protection of anthocyanins from strawberries (*Fragaria×ananassa* Duch.) by acidified natural deep eutectic solvent based on intermolecular interaction. *Food Chemistry*, *447*, 138971. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.138971>
- Indranita, L., Rahmah, N. A., Juniarti, J., & Abdussalam, M. (2024). Identifikasi Senyawa Kelompok Antosianin dalam Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria ternatea*) dengan menggunakan uHPLC-MS/MS. *Majalah Sainstekes*, *11*(1), 036–044. <https://doi.org/10.33476/ms.v11i1.3940>
- Jeliński, T., Przybyłek, M., & Cysewski, P. (2019). Natural Deep Eutectic Solvents as Agents for Improving Solubility, Stability and Delivery of Curcumin. *Pharmaceutical Research*, *36*(8), 116. <https://doi.org/10.1007/s11095-019-2643-2>
- Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: a review and recent developments. *Philosophical Transactions. Series A, Mathematical, Physical, and Engineering Sciences*, *374*(2065). <https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202>
- Karimah, A. U. (2024). *Identification of Anthocyanins and Antioxidant Activity of Strawberry Extract (Fragaria x ananassa) using Natural Deep Eutectic Solvents (NADES) with Ultrasound Assisted Extraction (UAE)*. Universitas Andalas.
- Li, B., Wang, L., Bai, W., Chen, W., Chen, F., & Shu, C. (2021). Extraction and Identification of Anthocyanins. In B. Li, L. Wang, W. Bai, W. Chen, F. Chen, & C. Shu (Eds.), *Anthocyanins: Chemistry, Processing & Bioactivity* (pp. 53–73). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7055-8_3
- Mattioli, R., Francioso, A., Mosca, L., & Silva, P. (2020). Anthocyanins: A Comprehensive Review of Their Chemical Properties and Health Effects on Cardiovascular and Neurodegenerative Diseases. *Molecules*, *25*(17). <https://doi.org/10.3390/molecules25173809>
- Mayonu, M., Saeedeh, B., Lin, J., Deneyelle, W., & Wang, B. (2025). Evaluation of a New Approach for Principal Component Analysis Application in Metabolomics Studies. *Analytical Letters*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/00032719.2025.2513548>
- Mbous, Y. P., Hayyan, M., Wong, W. F., Looi, C. Y., & Hashim, M. A. (2017). Unraveling the cytotoxicity and metabolic pathways of binary natural deep eutectic solvent systems. *Scientific Reports*, *7*(1), 41257. <https://doi.org/10.1038/srep41257>
- Mehariya, S., Fratini, F., Lavecchia, R., & Zuurro, A. (2021). Green extraction of value-added compounds from microalgae: A short review on natural deep eutectic solvents (NaDES) and related pre-treatments. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, *9*(5), 105989. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105989>
- Mustafa, A. M., Angeloni, S., Abouelenein, D., Acquaticci, L., Xiao, J., Sagratini, G., Maggi, F., Vittori, S., & Caprioli, G. (2022). A new HPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of 36 polyphenols in blueberry, strawberry and their commercial products and determination of antioxidant activity. *Food Chemistry*, *367*, 130743. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130743>
- Osamede, A. J., Mostafa, H., Riaz, A., & Maqsood, S. (2022). Utilization of natural deep eutectic solvents and ultrasound-assisted extraction as green extraction technique for the recovery of bioactive compounds from date palm (*Phoenix dactylifera* L.) seeds: An investigation into optimization of process parameters. *Ultrasonics Sonochemistry*, *91*, 106233. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2022.106233>
- Padmanabhan, P., Mizran, A., Sullivan, J. A., & Paliyath, G. (2016). Strawberries. In B. Caballero, P. M. Finglas, & F. Toldrá (Eds.), *Encyclopedia of Food and Health* (pp. 193–198). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00667-X>
- Pascale, R., Onzo, A., Ciriello, R., Scrano, L., Bufo, S. A., & Bianco, G. (2021). 2.04 - LC/MS Based Food Metabolomics. In A. Cifuentes (Ed.), *Comprehensive Foodomics* (pp. 39–53). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22774-1>

- Stuart, B. H. (2004). Organic Molecules. In *Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications* (pp. 71–93). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/0470011149.ch4>
- Syafitri, N. (2020). *Kajian Toksisitas Akut dan Toksisitas Tertunda dari Ekstrak Etanol Daun Dewandaru (Eugenia Uniflora L.) pada Mencit Putih Betina*. Universitas Andalas.
- Zannou, O., & Koca, I. (2022a). Greener extraction of anthocyanins and antioxidant activity from blackberry (*Rubus* spp) using natural deep eutectic solvents. *LWT*, *158*, 113184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113184>
- Zannou, O., & Koca, I. (2022b). Greener extraction of anthocyanins and antioxidant activity from blackberry (*Rubus* spp) using natural deep eutectic solvents. *LWT*, *158*, 113184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113184>
- Zhang, H., Hassan, Y. I., Liu, R., Mats, L., Yang, C., Liu, C., & Tsao, R. (2020). Molecular Mechanisms Underlying the Absorption of Aglycone and Glycosidic Flavonoids in a Caco-2 BBe1 Cell Model. *ACS Omega*, *5*(19), 10782–10793. <https://doi.org/10.1021/acsomega.0c00379>
- Zhang, S., Lin, S., Zhang, J., & Liu, W. (2024). Ultrasound-assisted natural deep eutectic solvent extraction of anthocyanin from *Vitis davidii* Foex. pomace: Optimization, identification, antioxidant activity and stability. *Heliyon*, *10*(12), e33066. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33066>